

La Enamorada de Cristo

MARÍA JESUS DE GRACIA.

A las mujeres discretas
que presumen de entendidas,
y de amorosas se precian
de nuestro amante Jesus:
que crió el cielo y la tierra,
las pido un rato atencion,
oirán lauros y grandezas
de una niña de seis años
que admira, pasma y eleva.
En Córdoba, la insigne
Corte augusta y celebrada,
sucedió un día del Corpus,
que despues de acabada
la procesion y traer
por las calles y las plazas
nuestro Dios sacramentado
dándole mil alabanzas,
y cuando el señor obispo
con un canónigo estaba
platicando del sermon
los puntos y circunstancias,
observaron una niña

que era un hechizo mirarla,
visitando los altares
puesta on cruz y arrodillada;
su cara como un lucero
que á seis años no llegaba,
y hacia unas suspensiones
que se quedaba elevada.
Reparó el señor obispo
en la accion de la muchacha,
dijo al canónigo luego;
¿ha visto usía tal gracia?
repare bien en la niña,
es bella, quiero llamarla.
Ven acá, niña, le dice:
viene luego que la llamañ.

—Aqui tiene usía, señor,
«siempre obediente á sus plantas
una esclava á quien mandar
humilde, inocente y casta.»
¡Qué politica es la niña!
y tiene buena crianza;
dime, niña, de quien eres?

—Respondió, la vista baja;
de mi señor Jesucristo
es todo mi cuerpo y alma.

—¡Qué buena está la respuesta!
parece mujer anciana:
dime, niña, qué le pides
cuando te estás elevada?

—Yo le pido, que como es día
que la religion cristiana
celebra del Sacramento
sus benditas alabanzas,
vengo á pedirle á Jesus,
que me conceda la gracia
de ser su esposa querida,
ser religiosa descalza,
porque me tiene arrobada,
el objeto de su gracia:

—Dime, niña, y ese Dios
que tanto le quieres y amas,
antes de criar el mundo,
dime, niña, ¿donde estaba?

—Señor, estaba en sí mismo
todo el poder de su gracia,
porque Dios no tuvo padre,
ni fué formado de nada,
antes de todos los siglos
Dios en él mismo se estaba.

—Dime, ¿de qué fué formado?
en las virgenes entrañas
de nuestra Madre Maria,
ese Jesus á quien amas?
Se rió un poquito, y dijo:
la pregunta me ha hecho gracia,
de la mas preciosa sangre
suprema y calificada
de su corazon sagrado,
Madre de toda mi alma.

—Válgame Dios, la chiquilla
¿no es un portento escucharla?
Dime: para que Dios baje
á la hostia consagrada,
hacen muchas oraciones,
ó dicen muchas palabras?

—Con cinco palabras solas
Cristo de los cielos baja
y viene á las propias manos
del que la hostia consagra.

—Niña, ¿no la sabes tú?

—Bien las sé, pero no es tanta
mi dignidad, y no tenemos
las mujeres dicha tanta
para poderlas decir.

Dijo el canónigo, son malas
las mujeres y por eso
no merecen dicha tanta.

Se puso coloradita,
alzó los ojos y habla:

—Sabé usia lo que ha dicho?
parece no ha dicho nada
en despreciar las mujeres,
y por el suelo echarlas,
siendo la cosa mejor,
digna de ser alabada,
que crió mi amado dueño
con el poder de su gracia.
Pongámoslo en discusion,
y si usia á mi me gana,
haré yo un solemne voto
con todas sus circunstancias,
de rezar todos los dias
puesta en cruz y arrodillada,
siete credos, porque Dios
lleve á los cielos en alma;
y si yo legano á usia,
en pago de aquesta gracia
me ha de dar usia un dote,
que esa es toda mi esperanza.

Usia defienda á los hombres;
y yo que estoy agraviada
defenderé á las mujeres,
porque es mia la causa.
Dice el canónigo: yo
absorto estoy de escucharla;
sin sentido y sin juicio,
me ha dejado la muchacha;
no solo responde á todo,
sino que pide campaña;
el dote te lo prometo
como me ganes las bazas.

Las bazas han de ser cinco,
porque son cinco las llagas
que mi amado Jesus tiene
en su cuerpo bien selladas.
Echa una, pues te crees
del todo tan agraviada.

—Ya que he de ser la primera,
en el nombre de Dios vaya,
Una mujer mereció
que todo un Dios se humillara,
para que encarnase su hijo
en sus virgenes entrañas
para redimir al hombre,
álceme usia esa baza
con un varon que merezca

hechos de tanta importancia.

A esto se encogió de hombros y dijo; no puedo alzarla.

Vamos á otra que tengo, esta es la segunda baza.

Una mujer mereció que todo un Dios la llamara

Madre mia muchas veces, en cuyas puras entrañas

fué concebido, sin mancha del pecado original;

álceme usía esta baza con un varon que merezca

esta tan lucida hazaña. A la que se encogió de hombros

y dijo: no puedo alzarla.

—Vamos á otra, y supuesto que van de vuelo las bazas,

esta por ser la tercera ha de ser bien luminada.

Una mujer mereció que la Trinidad sagrada

en el vientre de su madre tres veces la visitara

antes que fuese nacida. Alceme usía esa baza,

con un varon que merezca hechos de tanta importancia.

Quédense quietos los naipes, que tengo yo con que alzarla;

entre los hombres hay uno que es el todo de la gracia,

que es mi Señor San José, pabellon de gloria tanta,

que en su mano floreció un palo que seco estaba.

Tenga usía quietos los naipes, que aun no la tiene ganada;

conozco en mi corazon, mi vida, potencias y alma,

que mi Señor San José es el todo de la gracia,

es iuspector general con la insignia de la vara,

¿mas sabe usía por qué tiene altura tan elevada?

por recibir por esposa una mujer que se llama

María, ese es mi nombre, con que segun por lo visto,

la mujer es la que gana; diga mi señor obispo,

¿quién ha ganado la baza?

—Tírala, niña, que es tuya, merecida, y muy ganada.

—Vamos á otra, otra vez, una mujer mereció

que Teresa la llamaban, y ahora santa Teresa

todos los cristianos llaman, que todo un Dios la dijera:

Teresa, si no criara este mundo, por criarte,

á ti sola te criara, porque me tiene rendido

el objeto de tu gracia; es mucho lo que te quiero.

Alzame usía esa baza con un varon que merezca

esta tan lucida hazaña. Quédense los naipes quietos,

que tengo yo con que alzarla, entre los hombres hay uno

que es el todo de la gracia, que es San Juan Evangelista,

este con Dios se acompaña, fué anunciado, y en el mundo

siempre á su lado se hallaba. Tenga usía los naipes quietos,

que aun no la tiene ganada; concedo en mi corazon,

mi vida, potencias y alma, que San Juan Evangelista

es el todo de la gracia: mas sepa usía que si tiene

altura tan elevada, es porque Dios le ha criado

para la custodia y guarda de una mujer en la tierra

para que le acompañara, con que segun por lo visto

la mujer es la que gana, Decida el señor obispo

quien ha ganado la baza. —Tírala, niña, que es tuya,

merecida y bien ganada. Vamos á la otra, pues,

que es con la que se remata. Habiendo venido Dios

para tomar carne humana de nuestra naturaleza,

venida tan deseada, una mujer dió su vientre

para que Dios encarnara;

una mujer dió su pecho
 para que se alimentara,
 una mujer dió su sangre
 para que Dios se formara
 y el varon con ser tan bueno,
 por Dios que no puso nada;
 y para sacramentarse
 dos especies ó sustancias,
 las mejores que crió
 con el poder de su gracia,
 que son el vino y el pan,
 y en aquestas dos sustancias
 se quedó sacramentado,
 porque son buenas entrambas,
 y para hacerse Dios hombre,
 del varon no quiso nada.
 A esto dice el obispo;
 nunca pensé ver tal gracia,
 no vuelva usía á argüir
 otra vez con la muchacha.
 Dice el canónigo: yo
 absorto estoy de escucharla:
 sin sentido y sin juicio
 me ha dejado la muchacha,
 mas su ilustrísima sepa
 que esta es del cielo enviada,
 ó habla por boca de Cristo
 ó del ángel que la acompaña
 es custodio, y quiere ahora
 que le celebren sus gracias.
 Bendita sea tu boca
 que con tanto primor habla.
 El dote tienes ganado,
 y te empeño mi palabra
 de valerte en cuanto pueda
 si la vida no me falta.
 Dame un abrazo, niña.
 que te quiero mas que al alma.

—Eso no lo haré, señor,
 no se me quede la maña
 de abrazar á los hombres,
 que es costumbre muy mala.
 Y su ilustrísima estaba
 contentísimo y alegre
 escuchando á la muchacha,
 y dice: ¿quieres recibir
 aquel Pan de dicha tanta?
 Respondió ese es mi deseo,
 llevar mi esposo en el alma.
 La dieron los sacramentos,
 y entre los dos le acompañan
 á su casa, y á su madre
 la dicen que la llevaban
 sin detenerse un instante
 en un convento á dejarla
 que si quiere acompañarlos
 lo harán de buena gana.
 Dijo la madre que sí,
 y en Santa María de Gracia
 la metieron religiosa,
 donde con grande eficacia
 y documentos cristianos
 las almas arrebatava.
 Murió aquella religiosa
 sin calentura ni nada,
 y la hallaron de rodillas,
 puesta en cruz muy elevada,
 y un letrero que decia
 con letras de oro grabadas:
 en amor de Jesucristo
 murió esta dichosa alma;
 que por eso se la dice
 y por eso se la llama
 la enamorada de Cristo
MARIA JESUS DE GRACIA.

FIN.